

Научная статья / Original research

УДК 304.2

<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.58-65>

Деятельностный вклад советской научной интеллигенции в Великую Победу

Владимир Александрович Никонов

v.nikonov@riep.ru

Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП), г. Москва, Россия

Резюме

Введение. Публикация посвящена краткому обзору деятельности научной интеллигенции в годы Великой Отечественной войны как в эвакуации, так и в прифронтовых районах. **Методы исследования.** Применен ряд общенаучных методов, в частности исторический и метод анализа. **Результаты и дискуссия.** Гигантские испытания и вызовы, вставшие на пути советской научной интеллигенции, не смогли дезорганизовать ее, лишь усилили ее научно-исследовательский и трудовой потенциал. Кроме того, высокая самоорганизация и дисциплина большинства представителей научного сообщества позволили в короткие сроки наладить процесс интеграции науки с производством, разработать и внедрить передовые технологии, внести весомый вклад в развитие различных отраслей по всей стране. **Заключение.** Проведенный автором анализ свидетельствует, что потенциал советской науки, воплотившийся в необходимые фронту практические разработки, был сопряжен с трудовым подвигом всех работников тыла, в числе которых были научные работники. Представлен исторический материал, отражающий самоотверженную деятельность работников научно-образовательных учреждений в целях мобилизации ресурсов для укрепления обороны страны, развития ее научного потенциала, приближения Великой Победы.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Великая Победа, эвакуация, исследования, ученый, научно-исследовательская работа, трудовой подвиг

Для цитирования: Никонов В. А. Деятельностный вклад советской научной интеллигенции в Великую Победу // *Пространство науки*. 2025. Т. 2, № 1. С. 58–65. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.58-65>

Activity Contribution of the Soviet Scientific Intelligentsia to the Great Victory

Vladimir A. Nikonov
v.nikonov@riep.ru

Russian Research Institute of Economics, Politics
and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia

Abstract

Introduction. The publication is devoted to a brief review of the activities of scientific intelligentsia during the Great Patriotic War, both in evacuation and in front-line areas. **Methods.** A number of general scientific methods have been applied, in particular the historical method and the method of analysis. **Results and Discussion.** The gigantic trials and challenges that stood in the way of the scientific Soviet intelligentsia could not disorganise it, but, on the contrary, only strengthened its research and labour potential. In addition, the high self-organisation and discipline of the majority of representatives of the scientific community allowed in a short time to establish the process of integration of science with production, to develop and implement advanced technologies, to make a significant contribution to the development of various industries throughout the country. **Conclusion.** The author's analysis shows that the potential of Soviet science, embodied in the practical applications necessary for the front, was associated with the feat of labour of all workers on the home front, including scientific workers. The historical material is presented, reflecting the selfless subordination of workers of scientific and educational institutions to the mobilisation of resources to strengthen the country's defence, the development of its scientific potential, and the approach of the Great Victory.

Keywords: Great Patriotic War, Great Victory, evacuation, research, scientist, research work, labour feat

For citation: Nikonov VA. Activity Contribution of the Soviet Scientific Intelligentsia to the Great Victory. *Science Space*. 2025;2(1):58-65. <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.58-65>

Введение / Introduction

История нашей, как, впрочем, и любой другой развитой страны, — это еще и история ее науки. Воздавая должное нашим воинам, следует также вспомнить всех тех, кто, прилагая усилия на трудовом фронте, вносил свой вклад в капитуляцию фашистской Германии. Не претендуя на широкий охват известных и не столь известных изобретений советской науки в период Великой Отечественной войны, автор попытался напомнить о деятельностном участии сотрудников институтов (ученых, преподавателей, студентов) в деле Победы.

Однако обсуждение достижений советской научно-образовательной школы исключительно в прикладном ключе открытий и изобретений было бы неполным. Нельзя не отметить высокий уровень подготовки научных кадров, их морально-патриотическое сознание, проявившиеся во взаимодействии науки и производства, в многочисленных научных идеях и технических разработках, в бескорыстной помощи и взаимовыручке на фронте и в тылу.

Методы исследования / Methods

Информационной основой данной работы выступили различные группы материалов, отражающие деятельность некоторых сотрудников научно-образовательных учреждений в период вынужденной эвакуации. Кратко проанализировано значение различных достижений советской науки путем использования общенаучных методов, в частности исторического метода, методов синтеза и анализа, позволяющих получить обоснованные достоверные выводы.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

Общий вклад граждан Советского Союза в Великую Победу над фашистской Германией трудно переоценить. Многие советские люди, находящиеся в тылу, как и их родные на передовой, старались по мере своих возможностей приблизить победу. Трудовой подвиг тыла воплотился в колоссальном напряжении сил и мобилизации сознания в целях наращивания военно-производственной мощи государства, разработки и внедрения новых образцов техники, совершенствования технологических процессов, подготовки военных и инженерно-технических кадров.

В тяжелейший период военных испытаний Академия наук СССР взяла на себя все необходимые обязательства по сохранению и распределению научного потенциала страны для последующей научно-технической помощи армии, промышленности, сельскому хозяйству. Незамедлительно, уже 23 июня 1941 г., Президиум АН СССР постановил пересмотреть тематику и методы исследовательских работ, подчинив их интересам фронта и укреплению военно-экономической мощи страны. Отметим, что организация научной деятельности столь большого коллектива, включающего свыше 50 тыс. научных сотрудников и преподавателей (вместе с высшей школой), требовала от руководства, помимо грамотных управленческих качеств, еще и коммуникативно-хозяйственных способностей, позволяющих быстро развернуть в районах эвакуации устойчивую связь с планируемыми и ведущими промышленными предприятиями региона в целях применения достижений науки для решений задач военного времени [1, с. 4–5].

Выполнение решений государственной системы организации науки сопровождалось объединением на местах ученых академических и вузовских институтов в различные комитеты и комиссии, научные советы, как, например, в Томске, Свердловске, Магнитогорске. Главная цель таких комитетов — плодотворное сотрудничество в целях координации научных исследований, имевших оборонное значение, мобилизация

сырьевых ресурсов страны, например, Урала, Западной Сибири, а также содействие работе рационализаторов и изобретателей. В сжатые сроки происходило налаживание производства оборонной продукции, для чего только на Урале в 1942 г. учеными было совершено свыше тысячи выездных консультаций на различные предприятия Перми, Ижевска, Свердловска, Челябинска [2, с. 153].

Жилищно-бытовые и рабочие условия зачастую характеризовались отсутствием необходимого лабораторного оборудования, мебели, научных пособий для молодых специалистов, электричества, воды. К примеру, физик Л. Кириенский поначалу работал в лаборатории, находящейся в подвале Красноярского педагогического университета, причем из всего оборудования в его распоряжении были электромагнит и старый токарный станок, что не мешало ему выполнять важные задания. Для поддержания жизнедеятельности сотрудников многие исследовательские центры прибегали к организации подсобного хозяйства, что пусть отчасти, но покрывало острый продовольственный дефицит.

Тем не менее требуемые фронту научные достижения, большая часть которых приходилась на заявки военных организаций, были своевременно исполнены. Эти достижения науки представлены в самых различных областях, например, в аэродинамике и автоматике — теория круглого крыла Н. Кочина, математическая теория флаттера М. Келдыша, работы по точности бомбометания Н. Бруевича, разработка штурманских таблиц и др. Принималось активное участие в совершенствовании и разработке новых артиллерийских систем и снарядов, автоматического вооружения, различных радиотехнических приборов и радиолокационных установок. Своевременно были разработаны технологии по борьбе с акустическими и магнитными минами (И. Курчатов), автоматической сварки под флюсом для крепления брони («швы Патона»), производства карбинольного клея Назарова и др.

Ученые комиссии по геолого-географическому обслуживанию Красной Армии составляли различные справочники и карты с учетом особенностей климата, растительности, обеспеченности водой и т. д. Большое значение имели военно-географические описания фронтов. Перед учеными и сотрудниками медицинских институтов стояли задачи по разработке новых лекарственных препаратов, новых методов лечения пациентов, борьбе с эпидемиями и осложнениями. Так, разработанный препарат «фагин» позволял лечить осложненные инфекциями раны, а методы консервации крови обогатили практику ее переливания [3, с. 54—60].

Нередко ученым для проведения исследований и консультаций приходилось выезжать в районы боевых действий, как, например, академикам Н. Бурденко, И. Курчатову, М. Крылову, А. Ферсману. Многие советские ученые созидательно трудились даже недалеко от прифронтовой полосы. Например, учеными Ленинграда только к декабрю 1941 г. было предложено к реализации 422 изобретения и рационализаторских предложения¹.

¹ Ученые Ленинграда в дни Отечественной войны // Российская национальная библиотека. URL: <https://nlr.ru/podvig-leningrada/RA7714/uchenye-leningrada> (дата обращения: 11.03.2025).

Некоторые учебные и научные заведения эвакуировались частично либо целиком остались на своем историческом месте. Например, Московский архитектурный институт (МАРХИ) частично переехал в г. Ташкент, а эвакуация Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова (будущий РЭУ им. Г. В. Плеханова) в г. Энгельс Саратовской области так и не состоялась. Вопрос эвакуации институтов зачастую становился неактуальным ввиду убытия многих сотрудников и студентов в качестве добровольцев на фронт, как было с Историко-архивным институтом и рядом других.

На базе ряда оставшихся институтов как правило происходило их укрупнение за счет вливания других, смежных по профилю, вузов. Научно-образовательная деятельность преподавателей и студентов была сопряжена с выполнением обязательств в прифронтовых городах: возведение противотанковых рвов, патрулирование улиц города, тушение зажигательных бомб на крышах зданий, восстановление разрушенных строений и др.

В соответствии с планом эвакуации были определены несколько географических точек на востоке страны, принявших институты прифронтовой полосы, это в основном районы Поволжья, Урала, Западной Сибири и Средней Азии. Так, ведущий технический вуз страны МММИ им. Н. Э. Баумана в составе 120 профессоров (13 из которых были лауреатами Сталинской премии) и 1100 студентов эвакуировали в Ижевск, где впоследствии в 1943 г. на его базе был создан Ижевский механический институт. Подобных примеров усиления научно-технического потенциала регионов эвакуации в результате процесса интеграции науки с местным производством и создания на их основе новых научно-образовательных центров предостаточно.

Профессура не только преподавала, но и была прикреплена к оружейным заводским цехам в качестве специалистов. Подобная практика в те времена осуществлялась повсеместно для совершенствования технических характеристик вооружения и технологий производства боеприпасов, увеличения производительности оборудования.

Тяжелая обстановка военного времени вносила на новых местах базирования свои коррективы: студенты и преподаватели вне образовательных часов продолжали заниматься научными исследованиями, а также работали на оборонно-промышленных предприятиях и в приоритетных отраслях географического региона пребывания. К примеру, студенты МГУ, пройдя курсы сельскохозяйственной подготовки, работали трактористами, комбайнерами, рабочими прицепных машин на полях Туркмении, а студенты МАРХИ вне учебы, помимо работы на эвакуированных заводах, строили жилые дома, принимали участие в строительстве Северо-Ташкентского канала и мостов, а совместно с преподавателями — в строительстве Фархадской и Саларской ГЭС².

Научно-исследовательская работа многих ученых, работавших в районах эвакуации, оставила памятный научный след в виде конкретных изобретений: разработка и внедрение новых технологических процессов, комплексное обследование местности, решение вопросов,

² «Научный полк»: эвакуация МАРХИ в годы Великой Отечественной войны // Новости Московского архитектурного института. URL: <https://www.newsmarhi.ru/2022/04/29/17749/> (дата обращения: 11.03.2025).

связанных с обеззараживанием почв, увеличением поголовья скота, миграцией промысловых рыб и т. д. Проводилась также обширная оздоровительная и просветительская работа с местным населением³.

Многие работники институтов заслуженно получили благодарственные награды и почетные грамоты от региональных властей за проведенную научно-просветительскую работу, а также созданный в регионе промышленный и научный потенциал. В Западной Сибири, к слову, орденом «Знак Почета» были награждены директор и заведующие кафедрами Запорожского машиностроительного института, большая группа ученых Воронежского сельскохозяйственного института была представлена к государственным наградам [4, с. 39].

Помимо основной научно-исследовательской работы многие ученые, находясь в эвакуации, включались в процессы подготовки новых научных работников, создания учебной и научной литературы по истории региона пребывания: «История народов Узбекистана», «Очерки по истории Башкирии», учебник для средних школ по истории Таджикистана [5, с. 142].

Кроме того, как было уже упомянуто ранее, профиль института определял основные приоритеты работы его сотрудников на местах. Так, медицинские институты, помимо научно-исследовательской и образовательной функций, оказывали всестороннюю помощь местным медицинским учреждениям: от работы и консультирования в клиниках и госпиталях до контроля за санитарной обстановкой [6, стр. 112].

Заключение / Conclusion

Великая Отечественная война оставила глубокий отпечаток в сердцах граждан нашей страны. Отдавая дань памяти всем защитникам Отечества, нельзя не отметить самоотверженный труд в тылу людей, чьи заслуги до сих пор остаются недооцененными, особенно среди молодежи, мало упоминаются нашими современниками.

Между тем работники тыла также проявляли высочайшую самоотдачу и демонстрировали эффективность своей деятельности, в частности, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, организационно-просветительской и профессионально-управленческой. Достигнутые в те времена темпы внедрения в производство новых технических разработок поражают так же, как и размах промышленных исследований и автоматизации производственных процессов: создание новых легких сплавов, получение кислорода в больших количествах, увеличение производства кокса и коксового газа, удешевление процесса производства стали и многое другое.

Развитие научно-производственного потенциала страны в годы войны сопровождалось вводом в строй эвакуированных предприятий, выполнением исследовательских работ, подчиненных интересам фронта, трудовой самоотдачей советских ученых, исследователей, инженеров и многих других.

³ Крупным планом: Эвакуация 1941–1943 // Летопись Московского университета. URL: <https://letopis.msu.ru/content/es-evakuaciya-1941-1943?ysclid=m85p2ygcuv793722545> (дата обращения: 11.03.2025).

Также не стоит забывать о том, что многие тысячи сотрудников институтов, включая профессоров, преподавателей, научных работников и студентов, добровольно ушли на фронт и сполна отдали свой долг на поле битвы.

Несмотря на трудности военного времени, достижения советской науки тех лет, накопленный опыт интеграции ее с производством и внедрения передовых технологий позволили нашей стране и тогда, и сейчас заявлять о себе как о передовой научной державе.

Список использованных источников

1. Сливин Т. С. Деятельность научных учреждений в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // Высшее образование сегодня. 2021. № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-nauchnyh-uchrezhdeniy-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941-1945> (дата обращения: 13.03.2025).

2. Филимонцев Н. М. Научная деятельность советских ученых в годы Великой Отечественной войны / Н. М. Филимонцев, Е. Н. Козырева // Гуманитарные проблемы военного дела. 2020. № 1(22). С. 151–156.

3. Левшин Б. В. Академия наук СССР в годы Великой Отечественной войны. (1941–1945 гг.) / АН СССР. Архив. М.: Наука, 1966. 188 с.

4. Снегирева Л. И. Эвакуированные вузы и их вклад в развитие сельскохозяйственного производства Западной Сибири (1942–1945 гг.) // СибСкрипт, 2015. № 4-1(64). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evakuirovannye-vuzy-i-ih-vklad-v-razvitie-selskohozyaystvennogo-proizvodstva-zapadnoy-sibiri-1942-1945-gg> (дата обращения: 12.03.2025).

5. Метель О. В. Академическая наука в эвакуации: Институт истории АН СССР в 1941–1943 гг. // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 472. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/akademicheskaya-nauka-v-evakuatsii-institut-istorii-an-sssr-v-1941-1943-gg> (дата обращения: 12.03.2025).

6. Непомнящий А. А., Ломакин Д. А. «Преодолевая нечеловеческие трудности»: Крымский государственный медицинский институт имени И. В. Сталина в годы Великой Отечественной войны (по документам из государственного архива Российской Федерации) // Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/preodolevaya-nechelovecheskie-trudnosti-krymskiy-gosudarstvennyy-meditsinskiy-institut-imeni-i-v-stalina-v-gody-velikoy> (дата обращения: 14.03.2025).

Информация об авторе

Никонов Владимир Александрович, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник центра анализа и прогноза развития научно-технологического комплекса, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4401-5612>, v.nikonov@riep.ru

References

1. Slivin TS. Activities of scientific institutions during the Great Patriotic War (1941-1945). Higher education today. 2021;5. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-nauchnyh-uchrezhdeniy-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941-1945> (accessed: 03/13/2025).
2. Filimontsev NM. Scientific activities of Soviet scientists during the Great Patriotic War / N. M. Filimontsev, E. N. Kozyreva. Humanitarian problems of military affairs. 2020;1(22):151-156.
3. Levshin BV. USSR Academy of Sciences during the Great Patriotic War. (1941-1945) / USSR Academy of Sciences. Archive. Moscow: Nauka, 1966. 188 p.
4. Snegireva LI. Evacuated universities and their contribution to the development of agricultural production in Western Siberia (1942-1945). SibScript. 2015;4-1(64). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/evakuirovannye-vuzy-i-ih-vklad-v-razvitie-selskohozyaystvennogo-proizvodstva-zapadnoy-sibiri-1942-1945-gg> (accessed: 12.03.2025).
5. Metel OV. Academic science in evacuation: Institute of History of the USSR Academy of Sciences in 1941-1943. Bulletin of Tomsk State University. 2021;472. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/akademicheskaya-nauka-v-evakuatsii-institut-istorii-an-sssr-v-1941-1943-gg> (accessed: 12.03.2025).
6. Nepomnyashchy AA, Lomakin DA. "Overcoming inhuman difficulties": Crimean State Medical Institute named after I. V. Stalin during the Great Patriotic War (based on documents from the state archive of the Russian Federation). Bulletin of VolSU. Series 4. History. Regional studies. International relations. 2020;2. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/preodolevaya-nechelovecheskie-trudnosti-krymskiy-gosudarstvennyy-meditsinskiy-institut-imeni-i-v-stalina-v-gody-velikoy> (accessed: 14.03.2025).

Information about the author

Vladimir A. Nikonov, Cand.Sci. (Sociology), Senior Researcher, Centre for Analysis and Forecasting of the Scientific and Technological Complex Development, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4401-5612>, v.nikonov@riep.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflict of interests.